

What Went Wrong?: Dinamika Hubungan Pemerintah di Bawah Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Advokasi Masalah Kegiatan Pertambangan Minerba

Sasi Andhika Sabilillah, Athar Hadiyan Al Ghifari, & Rifda Galuh Atsania

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Abstrak. Dampak negatif perubahan iklim yang menyeberangi batas negara memicu urgensi kolektivitas global untuk mengatasinya. Perjanjian Paris tahun 2015, dengan 196 negara berkomitmen untuk mengadopsinya, termasuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, menjadi cerminan utama atas urgensi tersebut. Mulanya, hal ini memberi harapan bagi aktivis lingkungan Indonesia, mengingat janji Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun 2014 mengenai lingkungan dan komitmen untuk mengejawantahkan Perjanjian Paris. Namun, harapan ini sirna seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (minerba), terutama setelah pengesahan Perpres 55/2019 tentang kendaraan listrik dan RUU Minerba 2020; memicu munculnya gerakan advokasi, mulai dari konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pengusaha tambang minerba, aliansi mahasiswa, hingga jejaring lintas batas negara. Namun, gerakan advokasi yang hadir gagal menghentikan manuver Presiden Joko Widodo dalam menyokong aktivitas pertambangan minerba. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi dinamika hubungan pemerintah dan advokasi terkait pertambangan minerba menggunakan kerangka analisis “Classic Social Movement Agenda” dan metode studi kasus kualitatif. Hasilnya, tim penulis berargumentasi bahwa terlepas dari adanya perubahan sosial, peluang advokasi dari sisi regulasi, dan sumber daya untuk melakukan gerakan advokasi, terhimpitnya kesempatan politik, fragmentasi tujuan gerakan, dan inefektivitas aksi kontensius menjadi faktor penggagal dari gerakan advokasi minerba yang ada.

KATA KUNCI

1. Gerakan Advokasi. 2. Pemerintahan Joko Widodo. 3. Pertambangan minerba.

1. Pendahuluan

Sejak revolusi industri tahun 1800-an, emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri yang melibatkan pertambangan batu bara, minyak, dan gas bumi merupakan kontributor utama dari kenaikan suhu bumi secara gradual (UNFPA Indonesia, 2023). Adapun sejak satu dekade awal

abad ke-21, emisi gas rumah kaca terus meningkat 2,2 persen per-tahun; dari 40 giga ton menjadi 49 giga ton setara karbon; sehingga berdampak pada terus meningkatnya suhu bumi (Fajar, 2014). Hal ini lantas memperparah isu perubahan iklim dengan dampak negatif lintas batas negara yang signifikan, mulai dari kekeringan berkepanjangan, kenaikan permukaan air laut, pencairan es di kutub, hingga penurunan biodiversitas.

Mengingat dampaknya yang melintasi batas negara, koordinasi dan kolektivitas global menjadi hal yang amat dibutuhkan. Perjanjian Paris tahun 2015 merupakan realisasi utama atas koordinasi dan kolektivitas global tersebut sebab 196 negara berkomitmen untuk mengadopsi perjanjian tersebut pada akhir tahun 2015. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dari tingkat pra-industri dan berupaya membatasinya hingga 1,5°C (UNFCCC, 2015). Indikator batas derajat dalam perjanjian tersebut amatlah vital untuk mereduksi dampak yang ditimbulkan oleh isu perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut yang mengintensifkan frekuensi banjir serta ancaman kerusakan terumbu karang yang lebih parah lagi (Stallard, 2024).

Presiden Joko Widodo, dalam pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, turut menyadari ancaman lingkungan akibat perubahan iklim (terutama yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam) bagi ekonomi nasional. Hal ini dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, pada bagian pendahuluan rancangan besar Visi Misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Secara lebih spesifik, pada bagian “Kedaulatan Politik” dan “Kemandirian Ekonomi,” dielaborasi bahwa Indonesia akan berkomitmen untuk mengatasi isu perubahan iklim, tidak hanya untuk kebaikan lingkungan, tetapi juga perekonomian nasional, serta akan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mengatasinya (Bell, 2014). Kedua, di samping rancangan besar visi dan misinya, dalam perdebatan Calon Presiden Indonesia tahun 2014 silam, Joko Widodo turut mengemukakan perihal urgensi mengenai masalah lingkungan. *“Kita terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memperhatikan kelestarian lingkungan ... itu harus kita jalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan”* menjadi argumen yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo saat debat Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Metro TV, 2014). Sebagai salah satu bentuk implementasi komitmennya, Presiden Joko Widodo pada saat tiba di Paris untuk kegiatan Conference of Parties (COP) 21 tahun 2015 mengatakan bahwa Indonesia akan memberikan dukungan politik terkait upaya mengatasi perubahan iklim (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Komitmen ini kemudian terbukti dengan Indonesia menjadi salah satu dari 55 negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris sebagai hukum nasional melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Adapun perihal komitmen untuk mengatasi isu perubahan iklim ini, Indonesia mengidentifikasi bahwa sektor energi serta pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (forest and other land uses, FOLU) merupakan dua kontributor terbesar atas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia (Climate Watch, 2021). Alhasil, dalam agenda *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, kedua sektor tersebut menjadi prioritas untuk ditanggulangi guna mereduksi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia. Berkenaan dengan sektor energi, Indonesia berupaya untuk mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batu bara bersih (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Adapun berkaitan dengan FOLU, Indonesia memformulasikan FOLU Net Sink 2030 untuk meningkatkan serapan emisi gas rumah kaca, dengan beberapa spesifikasi strategi, seperti menggenjot pengelolaan hutan lestari melalui perizinan berusaha serta mencegah deforestasi dan

degradasi lahan dan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Akan tetapi, realitas menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang tidak ramah lingkungan terus mengalami lonjakan, bahkan mengambil lahan hutan. Dalam rentang tahun 2014 hingga 2021, jumlah produksi batu bara Indonesia relatif meningkat (lihat gambar 1) beriringan dengan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya. Apabila tidak dibatasi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara mengestimasi bahwa emisi gas rumah kaca yang berasal dari batu bara akan terus meningkat dari 222,2 ton CO₂ pada tahun 2021 hingga 298,8 ton CO₂ pada tahun 2030 (Perusahaan Listrik Negara, 2021). Bersamaan dengan hal tersebut, pertambangan mineral, khususnya pertambangan nikel, terus meningkat hingga menggerus lahan hutan. Pada tahun 2021, tercatat seluas 999.587,66 hektar sebagai kawasan tambang nikel, dengan 653.759,16 hektar merupakan kawasan hutan, sementara pada tahun 2022, luas kawasan tambang nikel meningkat hingga 1.037.435,22 hektar, dengan 765.237,07 hektar berada dalam kawasan hutan (Wicaksono, 2023).

Gambar 1. Grafik produksi batu bara Indonesia 2014-2021.

Sumber: Kementerian ESDM, 2022; diolah oleh Kadata.

Inkonsistensi komitmen lingkungan dengan realisasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo makin terlihat ketika Indonesia mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang pertambangan minerba pada tahun 2020 yang mempermudah perizinan tambang. Pasal 169 A ayat (1) UU Minerba menjamin perpanjangan otomatis bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan yang belum memperoleh perpanjangan dijamin perpanjangan maksimal 2 kali dalam 10 tahun, sementara yang sudah memperoleh perpanjangan dijamin maksimal 10 tahun. Selain itu, UU baru ini menghapus batasan luas wilayah operasional tambang, yang sebelumnya dibatasi maksimal 25 ribu hektar untuk mineral dan 15 ribu hektar untuk batu bara, menjadi tidak terbatas (Madjid, 2020).

Inkonsistensi atas komitmen lingkungan tersebut turut diiringi dengan penggerusan hak masyarakat, seperti tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, juga dampak lingkungan dan penyakit yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan minerba. Dampaknya, muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha tambang yang tidak sedikit memakan korban. Sebagai respons dari kerugian ini, muncul berbagai gerakan advokasi, baik di tingkat lokal maupun jaringan transnasional. Sebagai contoh, pada tahun 2019, aliansi mahasiswa Indonesia melakukan demonstrasi dengan jargon #ReformasiDikorupsi guna mendesak pemerintah agar salah satunya membatalkan pengesahan Revisi UU Minerba

(Hantoro, 2019). Tidak hanya di tingkat lokal, NGO lingkungan internasional bernama “Friends of the Earth International” turut menggaungkan urgensi solidaritas internasional dengan mengunggah unggahan di media sosial dengan tagar #WadasMelawan #SaveWadas #WadasTolakTambang guna mendesak pemerintah Indonesia dan mendukung masyarakat Wadas yang hak atas tanahnya tertindas bahkan dikriminalisasi oleh pemerintah karena memperjuangkan haknya yang hilang atas pertambangan mineral di sana (Friends of the Earth International, 2022). Namun, advokasi yang ada gagal mendesak pemerintah agar merealisasikan kebijakan sesuai dengan desakan yang dikerahkan; terlihat antara lain dari tetap disahkannya Revisi UU Minerba tahun 2020 serta terus berjalannya aktivitas tambang minerba di berbagai lahan hutan dan tanah adat yang merugikan lingkungan dan masyarakat, seperti di Kepulauan Maluku, Kalimantan Tengah, dan Wadas.

Beranjak dari latar belakang ini, tim penulis mengidentifikasi bahwa kebijakan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mengenai minerba tidak sesuai dengan komitmennya mengenai lingkungan. Hal ini berimplikasi tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga hilangnya hak masyarakat, mulai dari hak bersuara, menggugat, hingga hak atas tanah adat; mendorong munculnya gerakan advokasi isu lingkungan mengenai minerba, mulai dari lingkup lokal hingga jaringan transnasional. Namun, alih-alih menginklusikan advokasi mengenai masalah pertambangan minerba yang ada, pemerintah justru tetap melanjutkan kebijakan sesuai dengan yang mereka canangkan. Meninjau hal ini, timbul pertanyaan penelitian yang tim penulis akan kaji lebih lanjut melalui tulisan ini: ***“Bagaimana dinamika hubungan antara pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dengan gerakan advokasi isu kegiatan pertambangan minerba Indonesia?”*** Beranjak dari acuan pertanyaan ini, tim penulis berupaya melakukan tinjauan terkait faktor-faktor yang membuat advokasi mengenai masalah pertambangan minerba gagal mengubah keputusan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo mengenai minerba.

2. Kerangka Analisis

Dalam upaya membedah acuan pertanyaan sebelumnya, penelitian ini akan mengutilisasi kerangka konsep “*Classic Social Movement Agenda*” yang dijelaskan oleh Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly dalam karyanya yang bertajuk “*Dynamics of Contention*” tahun 2001. Konsep ini muncul dari kesadaran yang kian meningkat pada dekade 1960-an hingga 1970-an mengenai dinamika gerakan sosial. Fokus analisis terhadap fenomena tersebut berpusat pada empat konsep kunci, yakni *political opportunity*, *mobilizing structures*, *collective action frames*, dan *repertoires of contention*.

Secara lebih spesifik, terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial menurut *Classic Social Movement Agenda*. Pertama, terdapat proses perubahan sosial yang ditandai oleh inisiatif dan pemicu yang menggerakkan perubahan dalam ranah ekonomi, budaya, maupun politik. Kedua, hambatan dan peluang politik bagi para aktor gerakan sosial. Dalam melakukan gerakan sosial, para aktor seringkali menemui hambatan kekurangan sumber daya dan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan, tetapi keberadaan lingkungan politik yang dinamis memunculkan peluang bagi gerakan sosial untuk bermanuver (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 2008). Tidak hanya terjadi dalam struktur formal, peluang politik juga dapat meliputi struktur konflik dan aliansi yang menyediakan sumber daya dan menentang kendala eksternal terhadap kelompok. Kedua elemen tersebut dapat memberikan peluang bagi aktor gerakan sosial yang kekurangan sumber daya untuk dapat memanfaatkan sumber daya dari konflik dan aliansi yang ada. Sebaliknya, ketika peluang menyempit maka gerakan sosial akan menemui hambatan

dan terpaksa mengubah strategi gerakan (Tarrow, 1996). Oleh karena itu, tersedia beberapa elemen yang dapat diidentifikasi untuk mengetahui ketersediaan kesempatan politik dalam suatu gerakan, yaitu pembukaan akses politik, aliansi yang berpengaruh, dan fragmentasi elit.

Ketiga, bentuk organisasi yang mampu menyediakan landasan untuk mobilisasi awal ketika peluang politik muncul, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya baru. Setelah mempersepsikan peluang dan ancaman politik, para aktor gerakan harus mampu menyediakan basis organisasi dengan membentuk atau menggunakan organisasi yang telah ada (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 2001). Makin kuat dan besar organisasi tersebut, makin besar pula kemampuan gerakan sosial untuk mengakses dan memenangkan konsesi. Keempat, *framing*, yakni proses kolektif dalam interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang menjembatani peluang dengan aksi. Biasanya, masyarakat pernah merasa resah akan isu tertentu, sehingga optimisme muncul bahwa aksi kolektif dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, gerakan yang membingkai isu spesifik dalam konteks aksi kolektif yang lebih luas mampu meningkatkan signifikansi klaim, menghubungkan berbagai isu, dan membantu menciptakan identitas kolektif. Benford dan Snow (2000) menyebut tugas-tugas penyusunan kerangka inti ini sebagai pbingkaian diagnostik (identifikasi dan atribusi masalah), pbingkaian prognostik (artikulasi permasalahan), serta pbingkaian motivasi (pemberian rasionalisasi untuk melakukan aksi). Kelima, *repertoires of contention*, di mana masyarakat terlibat dalam aksi kolektif yang sarat tantangan. Aksi tersebut tidak netral, berkelanjutan, dapat diakses secara universal, dan menjadi sumber daya yang dapat digunakan aktor dalam menyuarakan klaim mereka.

Gambar 2. Operasionalisasi Konsep *Classic Social Movement Agenda*.

Sumber: McAdam, Tarrow, dan Tilly, 2001.

Dengan kerangka konseptual tersebut, konsep *Classic Social Movement Agenda* memberikan tiga kontribusi dalam studi gerakan sosial, yakni 1) menekankan adanya hubungan antara politik yang berjalan dengan politik yang penuh tantangan, 2) memberikan perhatian kepada struktur mobilisasi yang menentang pandangan lama terkait gerakan sosial yang bersifat kacau dan tidak terorganisir, dan serta 3) membentuk gambaran yang kredibel mengenai mobilisasi dalam gerakan sosial. Berdasarkan hal tersebut, tim penulis menilai bahwa

karakteristik dan kontribusi yang dibawa oleh konsep ini sesuai dinamika hubungan pemerintah dan gerakan advokasi masalah tambang minerba Indonesia di bawah pemerintah Joko Widodo. Konsep ini dapat memberikan kerangka operasional yang tepat untuk menjelaskan dinamika dan struktur politik pada masa pemerintahan Joko Widodo yang berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya gerakan advokasi masalah tambang minerba. Selain itu, faktor struktur mobilisasi dan proses framing juga dapat membedah bagaimana aksi gerakan sosial dapat terbentuk sehingga menghasilkan suatu output yang kemudian dijelaskan pada *repertoires of contentions*. Dengan demikian, konsep ini dapat membedah masing-masing elemen baik internal maupun eksternal yang mampu memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dinamika hubungan pemerintah dan gerakan advokasi masalah tambang minerba di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo yang gagal.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif studi kasus sebagai metode pengumpulan dan analisis data. Metode kualitatif dalam penelitian hubungan internasional digunakan untuk memahami makna dan proses yang terjadi. Metode kualitatif bergantung pada penalaran induktif untuk mengobservasi sekumpulan fakta dan data tertentu untuk membangun proposisi teoretis (Lamont, 2015). Penggunaan metode kualitatif sebagai bagian dari penelitian hubungan internasional digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang berkaitan serta proses yang terjadi dalam suatu fenomena internasional. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami proses historis yang mendalam dalam kasus yang penulis ambil. Dalam menganalisis kegagalan gerakan advokasi anti pertambangan di Indonesia, penulis melihat bagaimana faktor-faktor yang tersedia dalam proposisi teoretis eksisting yang saling berinteraksi dan menghasilkan *outcome* tertentu.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis bergantung pada data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur terdahulu dalam jurnal internasional maupun buku yang telah melalui proses *peer-review*, laporan publik dan paper kebijakan dari organisasi non-pemerintah, lembaga *think-tank* dan pihak ketiga, serta berita dari portal berita dan surat kabar kredibel yang mengulas mengenai dinamika gerakan sosial advokasi masalah kegiatan pertambangan minerba di Indonesia. Berbagai data tersebut akan penulis gunakan untuk membangun analisis berdasarkan kerangka analisis yang telah penulis sampaikan dalam bagian sebelumnya.

4. Pembahasan

Social Change

Sebagaimana yang telah dielaborasi pada bagian konseptual, perubahan sosial (*social change*) mengacu pada konteks yang memicu terjadinya perubahan di ranah sosial masyarakat, baik dalam lingkup ekonomi, politik, maupun budaya, yang pada akhirnya memicu hadirnya keresahan masyarakat. Meninjau hal ini, sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pendahuluan, tim penulis mengidentifikasi bahwa advokasi isu mengenai pertambangan minerba hadir akibat rusaknya ekspektasi masyarakat, khususnya para aktivis lingkungan, terhadap Presiden Joko Widodo akibat manifestasi kebijakannya yang tidak selaras dengan janjinya mengenai lingkungan. Dalam konteks ini, terdapat empat momentum utama yang akan tim penulis analisis, yakni momentum Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2014-2019, momentum Pemilu Presiden Republik Indonesia 2019-2024, pengesahan Peraturan Presiden 55/2019, dan disahkannya RUU Minerba tahun 2020.

Dalam konteks pemilu tahun 2014, berakhirnya era Susilo Bambang Yudhoyono dan terpilihnya Joko Widodo disambut dengan optimisme oleh aktivis pro-demokrasi dan lingkungan hidup. Bak angin segar, para aktivis demokrasi menaruh ekspektasi bahwa Joko Widodo akan menjadi presiden pertama Indonesia dari luar elit mapan sehingga akan menghidupkan kembali narasi reformasi demokrasi, sementara aktivis lingkungan menyoroti manifesto Joko Widodo yang mengidentifikasi “kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan” sebagai masalah utama Indonesia (Bell, 2014). Mulanya pun, Presiden Joko Widodo bersikap responsif terhadap harapan ini; terlihat dari dirinya yang menantang pola kolusi kekuasaan di kalangan elit, berjanji mengakhiri politik patronase, dan menolak membentuk kabinet multipartai yang luas (Cabral et al., 2018). Selain itu, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo juga menandatangani sekaligus meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2016 melalui pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2016.

Akan tetapi, realisasi menunjukkan hal yang sebaliknya, khususnya bagi para aktivis lingkungan. Terhitung per-tahun 2022, Walhi Kalimantan Selatan (2022) mencatat bahwa dari 11,7 juta hektar izin lahan yang diberikan, sekitar 5,3 juta hektar merupakan izin lahan pertambangan yang didominasi oleh minerba. Kegiatan pertambangan minerba yang intensif ini lantas membuat makin banyak masyarakat yang kehidupan sosialnya berubah, khususnya mereka yang tinggal di daerah dekat aktivitas pertambangan minerba. Sebagai contoh, Kalimantan merupakan kawasan yang khas dengan kealamian pantai, diversitas satwa liar, dan keanekaragaman hayati di hutan hujannya, yang mana hal tersebut menjadi sumber penghidupan penting bagi komunitas adat. Akan tetapi, daerah ini terancam eksistensinya karena pemerintah Indonesia terus mendukung penambangan batu bara secara intensif di sana. Sebanyak 2.450 konsesi telah diberikan, mencakup area seluas 3,8 juta hektar; dengan sekitar 280 dari konsesi tersebut sudah beroperasi (Friends of the Earth International, 2017). Artinya, kegiatan pertambangan minerba kian meningkat kuantitasnya sehingga menimbulkan perubahan sosial di ranah masyarakat. Perubahan sosial ini lantas memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Menilik catatan JATAM (2018), tercatat sebanyak 56 konflik antara masyarakat penolak tambang dengan pemerintah dan perusahaan tambang dalam rentang tahun 2014 hingga 2018; melibatkan lahan seluas 733.440 hektar yang setara dengan satu setengah kali luas Brunei Darussalam. Adapun tiga provinsi dengan konflik tertinggi adalah Kalimantan Timur (13 kasus), Jawa Timur (8 kasus), dan Sulawesi Tengah (6 kasus).

Meninjau aktivitas pertambangan minerba yang kian destruktif dan memicu konflik tersebut, pada Maret 2018, berbagai NGO lokal, regional, dan internasional, mulai dari Walhi, Greenpeace Indonesia, JATAM, Trend Asia, Center for Energy Research Asia, dan masih banyak lainnya, membentuk jejaring dengan tagar #BersihkanIndonesia. Momentum pemilu Presiden dan Anggota Legislatif tahun 2019 dimanfaatkan oleh jejaring besar ini untuk mendesak pemerintah agar memutus penguasaan sumber daya alam yang mengkhianati mandat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” khususnya batu bara yang berkontribusi besar dalam memperparah perubahan iklim (Bersihkan Indonesia, 2018). Kemudian, kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah kian meninggi ketika pemerintah mengesahkan Revisi UU KPK pada tahun 2019; khawatir berbagai RUU bermasalah lainnya, termasuk RUU Minerba yang mempermudah perizinan tambang, akan turut disahkan. Sebagai respons, demonstrasi yang melibatkan berbagai organisasi mahasiswa Indonesia, mulai dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Trisakti, dan masih banyak lainnya, pecah dengan tagar #ReformasiDikorupsi; mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan salah satunya adalah

RUU Minerba.

Namun, pada tahun 2020, pemerintah tetap mengesahkan RUU Minerba. Sebagai implikasinya, berbagai konflik mengenai pertambangan minerba terus mengalami peningkatan. Pada satu tahun terakhir, dari 241 konflik agraria yang terjadi, 32 berasal dari sektor pertambangan minerba (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023). Peningkatan konflik yang paling mencolok terlihat di sektor nikel, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 3 kasus pada tahun 2021, 7 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 15 kasus pada tahun 2023. Meninjau hal ini, tim penulis berargumentasi bahwa hal ini turut disebabkan oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan; sebagai bentuk komitmen terhadap NDC Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang telah diratifikasi tahun 2016 (Hasintya, 2022). Bahkan, Joko Widodo menargetkan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, yakni Tesla, untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, dampak negatif yang timbul berupa penggusuran lahan dan kerusakan lingkungan yang memicu penyakit bagi masyarakat, seperti yang terjadi di Bahodopi, Pomala, dan Halmahera Timur, pada akhirnya mengganggu dan mengubah kehidupan sosial masyarakat di sana; yang lantas memicu konflik pertambangan minerba.

Perubahan sosial masyarakat terjadi akibat intensitas pertambangan minerba yang makin tinggi setelah disahkannya RUU Minerba dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Hal ini lantas memicu hadirnya jaringan advokasi transnasional dan solidaritas internasional untuk menjunjung hak para pejuang lingkungan yang dikriminalisasi serta mengembalikan hak-hak masyarakat yang hilang karena intensitas pertambangan minerba yang makin tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Friends of the Earth International melalui situs resminya meminta solidaritas internasional untuk mendukung gerakan masyarakat di sana yang berupaya mendapatkan haknya yang hilang akibat pertambangan batu andesit; dengan mengunggah unggahan di media sosial dengan tagar #WadasMelawan #SaveWadas #WadasTolakTambang (Friends of the Earth International, 2022). Kemudian, pada tahun yang sama, Walhi dan Friends of the Earth United States mengirimkan surat kepada Elon Musk untuk tidak melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia setelah Joko Widodo melakukan pertemuan di Texas pada bulan Mei, 2022; dengan menjelaskan terkait konflik dengan masyarakat lokal serta kriminalisasi para aktivis lingkungan (Afifa dan Nugraha, 2022). Tidak hanya itu, pada bulan Juli 2024, masyarakat Torobulu, Sulawesi Tenggara mengirimkan surat kepada otoritas Indonesia untuk mencabut lisensi nikel PT Wijaya Intan Nusantara Mining karena telah menuntun 2 aktivis lingkungan yang membela keadilan lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terlantar karena penggusuran lahan untuk tambang nikel; yang berhasil membentuk jejaring transnasional dengan menggaet hampir seratus NGO lokal, regional, dan transnasional, mulai dari Aliansi Sulawesi, JATAM, Walhi, Kaoem Telapak Indonesia, Yes to Life No to Mining United Kingdom, AidWatch Australia, Community Development Trust India, dan masih banyak lainnya (Kaoem Telapak, 2024).

Political Opportunity and Threat

Dalam upaya mengidentifikasi political opportunity and threat pada gerakan advokasi masalah pertambangan minerba, penulis menggunakan tiga dimensi political opportunity structure yang digagas oleh Tarrow (1994), yakni akses politik, ketersediaan fragmentasi elit, dan kemampuan beraliansi dengan elit.

Akses Politik

Sejak masa Reformasi, Indonesia memasuki babak baru dalam menjalankan negara demokrasi. Hak-hak sipil dan politik yang semula diingkari akhirnya dapat kembali terlaksana dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, termasuk jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang tertulis pada UUD 1945 ayat 28E dan ditegaskan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasal 91 tentang hak gugat masyarakat. Hal ini memberikan stimulus bagi perkembangan aktivisme masyarakat sipil yang ditandai dengan pertumbuhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia hingga berjumlah 431.465 pada tahun 2019 (Kemendagri, 2019). Sementara itu, dalam bidang lingkungan, aktivisme masyarakat sipil dilindungi oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 pasal 66 yang menyatakan bahwa para pejuang lingkungan hidup atau masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan tidak boleh dikriminalisasi baik pidana maupun perdata. Sejumlah fitur konstitusional ini memberikan kesempatan politik bagi gerakan advokasi lingkungan untuk berpartisipasi pada pembuatan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan lingkungan dalam ruang gerak yang bebas.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak seluruh jaminan konstitusional tersebut dapat digunakan pada era pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tingkat demokrasi Indonesia yang terus menurun sejak tahun 2019 hingga 2023 yakni dari angka 62 ke 58 (Freedom House, 2018; Freedom House, 2023). Fenomena penurunan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi antara pemerintah dan jaringan oligarki yang membuat penyelenggaraan sistem demokrasi menjadi cacat (Setiawan dan Tomsa, 2023). Pada masa Orde Baru, sistem oligarki memegang peranan penting dalam menopang jalannya pemerintahan dan tatanan sosial sehingga dapat menentukan akumulasi kekayaan dan distribusi kekuasaan dari tingkat lokal hingga nasional (Hadiz dan Robinson, 2013). Jaringan oligarki yang terstruktur ini kemudian mampu menciptakan kemandirian dan melepaskan diri dari ketergantungan pada lembaga pemerintah. Sebaliknya, jaringan oligarki justru mampu memanfaatkan demokrasi politik sebagai kendaraan kepentingannya. Kekuatan oligarki semakin terbukti ketika berhasil beradaptasi dari keruntuhan rezim Soeharto ke era Reformasi (Hadiz dan Robinson, 2013). Mereka memanfaatkan sistem multipartai untuk dapat menguasai jabatan politik serta tatanan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan kepentingan dengan mempengaruhi kebijakan yang ada.

Terpilihnya Joko Widodo pada tahun 2014 semula dilihat sebagai jalan keluar atas cengkaman oligarki dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tidak seperti pendahulunya, Joko Widodo memilih untuk membatasi pembangunan koalisi secara luas untuk menghindari skema patron-klien dalam pemerintahan Indonesia (Warburton, 2016). Namun, hal ini tidak bertahan lama karena sepanjang tahun 2016 Joko Widodo justru mulai bergerak untuk mengubah komposisi oposisi menjadi koalisi yang diiringi dengan upaya berjejaring dengan kelompok oligarki. Pada Juli 2014, jumlah persentase oposisi pemerintah adalah sebesar 63%, sedangkan pada Juli 2016 jumlah ini turun drastis hingga mencapai 31% saja (Warburton, 2016). Setelah kekuatan dan kestabilan politik teramankan, Joko Widodo kemudian menggambarkan agenda pemerintahannya secara lebih jelas yang disebut oleh Warburton sebagai agenda *New Developmentalism*. Dalam hal ini, Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan sarana yang tepat menggerakkan berbagai sumber daya yang ada

untuk mencapai agenda New Developmentalism-nya. Joko Widodo berkeyakinan bahwa pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi merupakan sarana yang tepat untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor mundurnya demokrasi di Indonesia. Agenda *New Developmentalism* Joko Widodo dan kepentingan kelompok oligarki menjadi salah satu faktor determinan dalam menentukan prioritas kebijakan di Indonesia. Untuk menjaga pencapaian dan stabilitas politiknya, Joko Widodo tentu perlu memastikan bahwa kedua kepentingan tersebut berjalan dengan baik. Hal-hal yang dinilai tidak sesuai dan membahayakan bagi agenda tersebut akan disingkirkan, termasuk aktivisme gerakan sosial yang menentang praktik-praktik tersebut. Sebagai implikasinya, regresi demokrasi muncul sebagai konsekuensi atas upaya pembungkaman kritik yang dilakukan oleh pemerintah. Para aktivis kerap kali mendapatkan represi, intimidasi, hingga ancaman kekerasan fisik ketika berupaya menyalurkan pendapat. Contohnya, pada tahun 2019 tercatat setidaknya 90 orang dilarikan ke rumah sakit dan 5 demonstran meninggal dunia akibat respons agresif dari aparat kepolisian pada demo #ReformasiDikorupsi yang menolak RKUHP dan berbagai RUU bermasalah—termasuk RUU Minerba (Sahara, 2021).

Tidak hanya itu, pemerintah juga seakan berupaya melembagakan pembungkaman terhadap kritik dengan membuat peraturan yang dapat mengkriminalisasi aktivis. UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang dikenal berisi pasal karet sebagai alat pidana terhadap kebebasan berpendapat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 200 orang telah terjerat oleh pidana ITE (Tomsa dan Bax, 2023). Sementara itu, di bidang advokasi lingkungan, pemerintah turut menunjukkan tindakan hipokritnya dengan mengesahkan UU minerba No. 3 Tahun 2020. Dalam aturan ini, terdapat pasal 162 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengganggu kegiatan tambang berizin dalam bentuk apapun dapat dipidana maksimal satu tahun atau denda Rp 100 juta rupiah. Pasal ini secara nyata menjadi celah dalam upaya kriminalisasi aktivis lingkungan dalam melindungi haknya yang terdampak oleh kegiatan tambang. Sebagai contoh, tahun 2022 lalu tiga warga 3 warga di Pulau Wawonii yang menolak aktivitas pertambangan nikel oleh PT. Gema Kreasi Perdana setelah sebelumnya mengalami ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi 28 warga pada tahun 2019 (WALHI, 2022). Linear dengan hal tersebut, berdasarkan catatan WALHI 2018-2023 terdapat 58 aktivis pertambangan yang dikriminalisasi (JATAM, 2020).

Ketersediaan Fragmentasi Politik

Menurut Tarrow (1996) selain struktur formal, konflik juga dapat membuka peluang manuver politik bagi gerakan sosial. Terjadinya konflik akibat fragmentasi elit politik dapat dimanfaatkan oleh gerakan sosial untuk mendapatkan dukungan. Sayangnya, kesempatan tersebut tampaknya tidak dapat dimanfaatkan oleh gerakan advokasi permasalahan tambang minerba di Indonesia. Sebab, sejak awal pemenangannya kesuksesan Joko Widodo tidak dapat dipisahkan dari kelompok pengusaha tambang (JATAM, 2020). Berdasarkan catatan tahunan JATAM 2020, pada pilpres tahun 2019 terdapat sejumlah nama pendukung Joko Widodo yang terlibat langsung dengan bisnis tambang dan energi. Beberapa diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan Suaidi Marasabessy yang tergabung dalam Tim Bravo 5, Erick Thohir sebagai ketua pemenangan, serta Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti

Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Odang, dan Aburizal Bakrie (JATAM, 2020).

Tidak hanya berkesempatan untuk memuluskan jalan bisnis tambang melalui ijon politik, beberapa nama tersebut juga diberikan kewenangan untuk mengendalikan kebijakan secara khusus dengan digayet dalam kabinet kerja Joko Widodo. Mereka adalah Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (JATAM, 2022). Lebih lanjut untuk meminimalisir adanya fragmentasi politik dalam menjalankan pemerintahan, Joko Widodo juga memilih menggandeng partai oposisinya untuk tergabung dalam kabinet pemerintahan (Warburton, 2016) Hal ini akhirnya mempersempit celah konflik antar elit yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan advokasi tambang untuk memperoleh dukungan.

Lebih lanjut, unifikasi elit juga merambah ke area legislatif. Berdasarkan hasil Pileg 2019 banyak anggota parlemen pertahana dengan rekam jejak yang berkelindan dengan industri ekstraktif kembali terpilih untuk menjabat pada periode 2019-2024, termasuk mereka yang mengusung dan mendukung RUU Minerba (JATAM, 2020). Lebih lanjut, berdasarkan laporan Tempo dari 675 anggota DPR RI sebanyak 262 perwakilan memiliki latar belakang sebagai pengusaha (Christy, 2019).

Aliansi dengan Elit

Berkelindan dengan hampir tidak adanya fragmentasi elit politik dalam kebijakan tambang di Indonesia membuat gerakan advokasi permasalahan tambang gagal untuk menjalin aliansi dengan kelompok elit. Sebaliknya, kelompok elit pengusaha tambang dan pemerintah justru bersatu dalam membentuk jaringan aliansi oligarki (JATAM, 2022). Sebagai implikasinya, fragmentasi yang tercipta justru terjadi pada jaringan elit politik versus masyarakat sipil dan aktivis tambang. Hal ini mempersempit kesempatan politik yang dimiliki oleh gerakan advokasi masalah tambang minerba untuk mengintervensi keputusan pemerintah yang mengancam kelompok tersebut. Fenomena ini tercermin dalam proses pengesahan UU minerba Tahun 2020 yang mana dari 9 fraksi di DPR hanya Partai Demokrat yang menolak pembahasan RUU Minerba untuk dilanjutkan pada rapat paripurna, sedangkan 8 fraksi partai lainnya setuju (DPR, 2020). Akhirnya, RUU Minerba tetap disahkan di tengah kontroversi penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil.

Sebagai respons terhadap hal ini, para aktivis lingkungan tambang yang turut bergabung dalam jaringan gerakan lingkungan pada akhirnya memutuskan untuk membuat Partai Hijau Indonesia (PHI). Jaringan aktivis lingkungan berharap dengan berdirinya PHI dapat memberikan keterwakilan dan membuka kesempatan politik yang lebih luas bagi intervensi kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan (Bolqiah dan Raffiudin, 2020). Di bawah inisiasi WALHI, PHI mendeklarasikan pendirian partai pada tanggal 5 Juni 2012. Sayangnya, partai ini belum mampu mengikuti bursa Pemilu 2014 (Bolqiah dan Raffiudin, 2020).

Kendati demikian, gerakan advokasi tambang tetap berusaha untuk memperluas kesempatan politik bagi dirinya untuk bergerak. Menyikapi tertutupnya jaringan aliansi di level domestik, gerakan advokasi tambang bergerak untuk menjalin relasi dan dukungan melalui gerakan advokasi lingkungan transnasional. Seperti yang terjadi pada gerakan solidaritas atas kriminalisasi dua warga Desa Tobulu yang memperjuangkan hak

lingkungan yang terdampak akibat pertambangan nikel oleh PT. Wijaya Intan Nusantara Mining. Sehubungan dengan ketidakberhasilan demonstrasi ratusan warga Tobulu kepada Polda Sulawesi Utara, jaringan aliansi ini kemudian berupaya melakukan jejaring transnasional dengan lebih dari 50 organisasi pegiat lingkungan dari berbagai negara untuk mengamplifikasi advokasi yang disuarakan (Yes to Fine No to Mining, 2024).

Mobilizing Structures

Dalam keberhasilan suatu gerakan sosial, struktur mobilisasi sumber daya merupakan satu aspek penting yang dapat memungkinkan sumber daya dimobilisasi secara efektif dan terorganisir. Struktur mobilisasi ini dapat berupa basis organisasional yang diciptakan oleh aktor gerakan melalui medium baru maupun medium yang sudah ada (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 2001). Pada konteks permasalahan tambang minerba di Indonesia, para aktivis gerakan memanfaatkan organisasi-organisasi lingkungan untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui berbagai kegiatan seperti demonstrasi, kampanye, advokasi, hingga bantuan pendampingan hukum.

Di Indonesia, terdapat berbagai organisasi masyarakat sipil yang hadir sebagai landasan institutional bagi gerakan advokasi masalah tambang. Kendati demikian, terdapat beberapa organisasi yang cukup prominen sebagai penyedia struktur mobilisasi dalam gerakan ini menurut Fungeld (2018). Pertama adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). WALHI merupakan organisasi masyarakat sipil pertama dan terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu lingkungan (WALHI, 2024). Saat ini WALHI aktif dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan sosial, utamanya dari eksploitasi sumber daya alam termasuk minerba. Sementara itu, JATAM merupakan organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berfokus menangani permasalahan-permasalahan dalam isu tambang, seperti masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu keadilan sosial lainnya (JATAM, 2024). Secara organisasional, WALHI dan JATAM memiliki jaringan organisasi yang kuat dan luas untuk memobilisasi sumber daya bagi gerakan advokasi masalah tambang (Fungeld, 2019). WALHI memiliki cabang perwakilan di 28 provinsi, 479 organisasi anggota, dan 156 anggota individu, sedangkan JATAM memiliki 3 wilayah konstituen utama yakni JATAM Kaltim, JATAM Sulteng, dan JATAM Kaltara serta 38 cabang lokal lainnya.

Dengan adanya struktur organisasional yang mengakar dari tingkat nasional hingga lokal, memungkinkan kedua organisasi tersebut memobilisasi sumber daya yang ada secara terorganisir untuk memperkuat dan mengembangkan gerakan advokasi masalah tambang minerba di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk menolak pertambangan yang diyakini bersifat destruktif terhadap berbagai lini kehidupan, WALHI dan JATAM secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan demonstrasi, kampanye publik, penelitian, hingga melakukan tuntutan hukum. Secara khusus, JATAM menginisiasi peringatan hari anti tambang (HATAM) setiap tanggal 29 Mei yang dimulai sejak tahun 2011 lalu. Aksi peringatan tahunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia ini ditujukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk mengakhiri industri pertambangan yang berdampak negatif kepada bangsa Indonesia (JATAM, 2017). Sementara itu, di media sosial kedua organisasi ini juga aktif memberikan infografis yang berisi informasi-informasi aktual seputar isu-isu tambang kepada ribuan pengikutnya. Selain itu, untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan aktivis gerakan advokasi masalah tambang, WALHI dan JATAM turut menyediakan fasilitas untuk mengorganisasikan masyarakat, menyediakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas aktivis, serta memberikan bantuan hukum.

Selain WALHI dan JATAM, organisasi masyarakat sipil lain yang prominen dalam dalam gerakan advokasi masalah tambang di Indonesia adalah PWYP dan Article 33 (Fungeld, 2019). Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil Indonesia yang berafiliasi dengan jaringan PWYP Global. Koalisi PWYP terdiri dari 35 LSM dan kelompok-kelompok lokal di 25 provinsi. Dalam gerakan advokasi masalah tambang, PWYP menyediakan penelitian tentang tata kelola SDA, melakukan advokasi kebijakan, kampanye, pendidikan publik, dan memantau pemantauan pembuatan dan implementasi undang-undang (PWYP, 2024). Sementara itu, Article 33 merupakan LSM berbasis penelitian. Article 33 berfokus pada penelitian, advokasi, dan penyediaan informasi serta analisis kebijakan untuk mendorong transformasi sistemik berbasis bukti yang memastikan kesetaraan bagi semua warga Indonesia (Article 33, 2024). Dalam menjalankan kegiatannya Article 33 bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari kelompok masyarakat (*grassroot groups*), organisasi masyarakat sipil, hingga pembuat kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Berbeda dengan WALHI dan JATAM yang memiliki tujuan untuk menghapus kegiatan pertambangan di Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh PWYP dan Article 33 bertujuan untuk mereformasi tata kelola industri pertambangan agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu terdapat perbedaan dari pola mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh WALHI dan JATAM dengan PWYP dan Article 33. WALHI dan JATAM lebih berperan dalam memobilisasi sumber daya langsung kepada gerakan advokasi dengan memberikan pendampingan, *capacity building*, bantuan hukum, serta terlibat langsung dalam berbagai aksi seperti demonstrasi dan kampanye publik. Sedangkan, PWYP dan Article 33 menggunakan strategi pendekatan dengan pemerintah dengan memberikan hasil analisis dari penelitian terkait kebijakan yang sudah dan/atau akan dibuat agar dapat mengurangi resiko munculnya berbagai dampak destruktif bagi masyarakat akibat kegiatan tambang (Fungeld, 2019). Meskipun demikian, organisasi-organisasi tersebut tetap menjalin komunikasi secara berkelanjutan, bertukar informasi, dan bekerja sama dalam membentuk koalisi untuk memperluas kampanye dan memperbaiki kebijakan secara bertahap (Fungeld, 2019).

Selain melalui jalur formal, struktur mobilisasi sumber daya juga dapat dilakukan secara informal. Jaringan informal seperti *affinity group* atau kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan, jaringan dari individu aktor gerakan sosial, hingga ikatan keluarga dan teman dapat berfungsi sebagai struktur yang memfasilitasi solidaritas dan komunikasi dari suatu gerakan sosial (McCarthy, 1996). Pada gerakan advokasi masalah tambang minerba di Indonesia, struktur mobilisasi informal biasanya terdapat pada gerakan-gerakan di tingkat lokal. Masyarakat yang menjadi korban atas isu-isu tambang baik dari kegiatan pertambangan maupun respons pemerintah dan perusahaan terkait akan membentuk sebuah jaringan yang terdiri dari kelompok masyarakat yang dirugikan. Kemudian, berdasarkan rasa solidaritas kekeluargaan, kerabat, hingga kelompok dengan kepentingan yang sama, mobilisasi sumber daya akan terjadi dan menghasilkan aksi sebagai outputnya. Seperti yang terjadi pada kasus penolakan tambang di Pulau Wawonii yang bermuara pada lahirnya koalisi Front Sultra Bela Wawonii yang terdiri atas masyarakat Wawonii, kelompok mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Hingga saat ini, koalisi Front Sultra Bela Wawonii masih aktif dalam menyuarakan penolakan dengan aksi demonstrasi dan kampanye melalui media sosial (MudaBicara, 2021).

Framing Process

Proses pembingkaihan isu menjadi penting dalam sosiologi gerakan sosial untuk memantik aksi kolektif. Dalam hal ini, proses pembingkaihan dipahami sebagai interpretasi, atribusi, dan

konstruksi sosial yang memediasi kesempatan dengan aksi (McAdam, et. al, 2004). Dalam kasus yang penulis angkat, isu lingkungan dalam hal ekspansi wilayah pertambangan minerba sangat berkelindan dengan isu-isu lain serta dapat dikaitkan dengan tema sentral, yaitu menurunnya iklim demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia selama masa pemerintahan presiden Joko Widodo (2014-2019). Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian-bagian sebelumnya, struktur ekonomi politik Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo masih ditandai oleh konsolidasi aliansi antara pengusaha, korporasi multinasional dan elit politik dalam level lokal dan nasional. Dengan demikian, untuk membangun gerakan sosial yang efektif, dibutuhkan koalisi yang luas dengan berbagai isu yang saling berkelindan dan ditujukan kepada satu pihak, dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Setiawan dan Tomsa, 2023). Karena keberkelindanan antara ekonomi, politik dan ekologi inilah, berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti JATAM, Greenpeace, WALHI, IESR, ICW dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional lainnya berhasil membentuk koalisi besar dengan tagar #BersihkanIndonesia yang ditujukan untuk mendesak pemerintah untuk memperhatikan lebih lanjut dampak dari model pembangunan yang berkesat dalam sektor ekstraksi sumberdaya alam. Koalisi ini didirikan pada 2018 bertepatan dengan momentum pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 dengan pemerintah sebagai sasaran utama.

Diseminasi isu-isu lingkungan digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik akan dampak dari kebijakan pemerintah pro-tambang dilakukan dengan menysar jejaring elit politik oligarki dibalik kontestasi Pemilu 2019. Pada saat ini JATAM Nasional bersama Koalisi #BersihkanIndonesia mengeluarkan laporan publik yang berjudul “Coalruption: Elit Politik dalam pusaran Bisnis Batu bara” dan “Oligarki Tambang dibalik Pemilu 2019” (JATAM, 2019). Dengan memusatkan sasaran dan atribusi kesalahan kepada pemerintah, hal ini merupakan bagian dari bentuk *diagnostic framing* untuk mengartikulasikan permasalahan. Aparatur negara, yaitu pemerintah menjadi target sasaran permasalahan disebabkan perannya sebagai pembuat kebijakan yang semestinya berpihak kepada rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serangkaian pembingkaihan isu tersebut berhasil menciptakan gerakan sosial yang luas ditujukan kepada pemerintah dan aparatur negara pada tahun 2019 dengan tagar #ReformasiDikorupsi. Gerakan sosial ini menginklusikan salah satu tuntutan aktivis lingkungan, yaitu pencabutan Rancangan Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2019. Dalam gerakan sosial ini, isu keadilan lingkungan dikaitkan dengan isu kebebasan sipil, isu perempuan sehingga terbentuk koalisi luas yang disasarkan kepada pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, sehingga menciptakan makna baru bagi isu keadilan lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dengan isu lain yang berkorelasi. Atribusi kesalahan kepada pemerintah memanfaatkan fitur dalam struktur politik ekonomi dalam sektor ekstraktif yang rentan akan kolusi dan patronase. Dengan menetapkan lokus atribusi kepada pemerintah dan oligarki (lihat Gambar 3), gerakan sosial berhasil mengkonstruksi makna baru dalam isu industri ekstraktif pertambangan.

Gambar 3. Salah satu peta jejaring oligarki pertambangan sebagai bentuk diseminasi informasi dan pembingkaiian atribusi kesalahan dalam isu pertambangan kepada aparatus pemerintah dan oligarki.
Sumber: JATAM, 2024.

Dalam diseminasi isu keadilan lingkungan dalam kasus pertambangan mineral dan batu bara, jejaring aktivis lingkungan memusatkan konstruksi isu terhadap permasalahan model pembangunan ekonomi yang berdasarkan industri ekstraktif. Hal ini merupakan bagian dari *prognostic framing* yang ditekankan kepada model pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak memperhatikan krisis sosial, politik dan ekologi. Hal ini tertuang dalam manifesto gerakan #BersihkanIndonesia, yaitu “[...] model ekonomi yang terbangun dari industri ekstraksi batu bara dan ketenagalistrikan yang berbasis bahan bakar fosil ini melanggengkan oligarki di sektor ini” (BersihkanIndonesia, 2019). Kendati demikian, hal ini hanya merupakan satu fragmen dari keseluruhan gerakan. Penelitian Funfgeld (2018) menunjukkan bahwasanya organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan sosial lingkungan anti-tambang di Indonesia memiliki tujuan ideologis yang berbeda. Secara praktis, gerakan sosial ini tidak terlepas dari sarana kontestasi ideologi dan agenda yang dibawa oleh masing-masing organisasi masyarakat. Gerakan seperti JATAM dan WALHI membawa pesan yang lebih radikal dan anti tambang dengan narasi “adil dan lestari” serta “daya-pulih”. Agenda ini menggambarkan tujuan memperkuat ketahanan masyarakat lokal terhadap industri pertambangan sebagai tandingan dari model pembangunan ekonomi ekstraktif berbasis pasar (Funfgeld, 2018). Sementara itu, organisasi lain seperti PWYP (Pay What You Publish) dan Article 33 menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan inkremental mendasarkan perjuangan mereka. Secara langsung, mereka bukanlah organisasi anti-tambang melainkan mencoba mereformasi industri ekstraktif sesuai dengan agenda neoliberal institusionalis terkait *good governance* yaitu, ‘transparansi’, dan ‘akuntabilitas’, seperti agenda global Extractive Industry Transparency Initiative. Hal ini menunjukkan sulitnya melakukan konstruksi makna dan isu di tengah hegemoni ideologi neoliberal terkait pertumbuhan berkelanjutan yang memiliki efek fragmentatif terhadap gerakan sosial lingkungan (Pye, 2013).

Pembingkaiian isu yang terjadi dapat menggunakan kosakata dan diksi yang dikonstruksi untuk memberikan para pendukung alasan yang kuat untuk terlibat dalam tindakan kolektif dan mempertahankan partisipasi mereka (Benford dan Snow, 2000). Gerakan sosial lingkungan ini

juga menggunakan beberapa konstruksi ide yang dapat memantik terjadinya tindakan, seperti penggunaan diksi yang agitatif seperti tolak, selamatkan, gugat, dan lawan untuk membangun pemahaman bersama bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang perlu dilawan melalui gerakan kolektif. Pendekatan emosional dalam hal ini terlihat dalam laporan dan diseminasi publik gerakan sosial seperti dalam laporan publik JATAM yang berjudul “Sudah Pandemi Tertimpa Tambang” yang mengetengahkan suara dan penderitaan masyarakat lingkaran tambang yang terdampak dari sisi imunitas sosio-ekologis dan kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari tujuan framing yaitu *motivational framing* yang memberikan “seruan untuk bertindak” atau rasionalisasi untuk terlibat dalam tindakan kolektif lebih lanjut.

Serangkaian proses pembingkai isu, meskipun mengalami beberapa hambatan ini telah berhasil mengkonstruksi keluhan masyarakat mengenai isu lingkungan dalam sektor pertambangan sebagai suatu isu yang penting dan perlu untuk memobilisasi gerakan kolektif. Berbagai keluhan masyarakat mengenai dampak lingkungan serta tindakan represif aparat dikonstruksi sebagai ‘ketidakadilan’ yang perlu diperbaiki melalui gerakan sosial. Sejauh ini gerakan sosial lingkungan kawasan pertambangan telah mengatribusikan kesalahan dalam isu lingkungan sebagai bagian dari salah urus pemerintah serta jejaring oligarki didalamnya. Berbagai jejaring masyarakat sosial juga telah mengajukan solusi atas isu lingkungan, baik melalui model pembangunan baru yang bebas pertambangan maupun peningkatan transparansi industri ekstraktif. Berbagai pembingkai isu ini berguna sebagai modal untuk memantik gerakan sosial yang lebih besar.

Repertoires of Contention

Langkah terakhir dari perkembangan suatu gerakan sosial setelah terbukanya kesempatan politik dan kemampuan suatu organisasi untuk memobilisasi sumberdaya dan membingkai suatu isu adalah timbulnya tindakan kontensius secara kolektif untuk mengatasi keluhan mereka. Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa pertunjukan kontensius dalam gerakan sosial anti pertambangan mineral dan batu bara dalam ranah nasional dan lokal. Protes dan demonstrasi merupakan salah satu bagian dari strategi kontensius yang dilancarkan oleh organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan. Salah satu puncak dari aksi demonstrasi yang menolak isu perluasan pertambangan adalah serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, oposisi dan mahasiswa di Jakarta, yang melebar ke berbagai kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya.

Hal yang menarik dari serangkaian aksi demonstrasi ini adalah keterlibatan mahasiswa yang cukup signifikan dalam menggerakkan massa. Koalisi masyarakat sipil-mahasiswa ini terbentuk atas dasar interaksi yang insentif dengan jejaring masyarakat sipil dan mahasiswa dengan preseden demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Mahasiswa melihat dirinya sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang bertanggungjawab atas memburuknya iklim demokrasi di Indonesia yang berjalan bersamaan dengan destruksi lingkungan hidup (Aspinall, 2012). Serangkaian aksi protes ini, tentu saja tidak berhasil secara serta merta merubah kebijakan negara terkait dengan lingkungan. Pada Mei 2020, Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2020 pada Oktober di tahun yang sama, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR. Sementara itu, ruang gerak masyarakat sipil menjadi semakin sempit dengan kriminalisasi dan represi aktivis, khususnya aktivis lingkungan. Serangkaian kegagalan ini memperkuat tesis bahwa ketidakberhasilan gerakan mahasiswa dalam bertransformasi menjadi gerakan politik yang mumpuni dalam membawa agenda-agenda

progresif sehingga terjebak kedalam romantika gerakan moral masa lalu (Aspinall, 2012).

Dalam ranah yang lebih sempit, demonstrasi juga dilakukan oleh masyarakat lokal yang terdampak oleh pengusuran dari ekspansi kawasan pertambangan. Resistensi oleh masyarakat lokal pada umumnya memiliki tujuan yang sempit, yaitu untuk menyelesaikan konflik agraria yang timbul dari sektor ekstraktif seperti pertambangan. Semenjak 2023 sendiri terdapat 243 kasus konflik agraria, dengan 32 diantaranya berkaitan dengan konflik wilayah pertambangan (Katadata, 2023). Pada 2023, masyarakat lingkaran tambang di Pulau Wawonii, Konawe, Sulawesi Selatan menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana. Aksi resistensi masyarakat lokal ini disambut oleh represi aparat pemerintah serta kriminalisasi. Tercatat 29 warga lokal dan aktivis dikriminalisasi dengan alasan menghalangi aktivitas pertambangan (Suprayogi, 2024). Hal ini bukan kejadian yang terisolir, pada 2022 silam, 32 warga lokal Pulau Sangihe juga mendapatkan kriminalisasi atas tuduhan perusakan alat berat lahan pertambangan setempat (JATAM, 2024).

Strategi kontensius secara langsung dengan melakukan aksi demonstrasi dan protes menuai hambatan berupa represi dan kriminalisasi oleh aparaturnegara. Berbeda halnya dengan strategi perlawanan melalui jalur litigasi. Pada 2022, warga Pulau Sangihe, Sumatera Utara menggugat PT. TMS dan Kementerian ESDM melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PPTUN) di Jakarta, sebagai hasilnya, Kementerian ESDM mencabut izin operasi produksi PT. TMS (JATAM, 2022). Pada September 2022, MA mengabulkan gugatan warga Satar Punda, Nusa Tenggara Timur dan memerintahkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk mencabut izin usaha pertambangan batu gamping PT. IMM (Bhawono, 2023). Hal ini merupakan sedikit dari sekian banyak perlawanan jalur hukum oleh organisasi masyarakat sipil lokal dan warga-warga yang terdampak. Salah satu upaya litigasi dalam tingkat nasional untuk merubah perilaku pemerintah adalah gugatan masyarakat sipil terkait *judicial review* Undang Undang No. 4 Tahun 2020 tentang minerba. Gugatan ini menemui jalan buntu sebab MK menolak tiga dari empat pokok permohonan uji materiil pemohon (CNN, 2023). Dengan demikian, perlawanan melalui jalur litigasi ini hanya merupakan kemenangan kecil yang bersifat merubah perilaku pemerintah terkait izin lokasi pertambangan perusahaan tertentu dan belum berhasil merubah kebijakan pemerintah Indonesia terkait sektor ekstraktif pertambangan.

Secara keseluruhan, gerakan sosial lingkungan anti-pertambangan dapat dipahami sebagai suatu politik kontensius dengan adanya pertunjukan kontensi, seperti demonstrasi, aksi solidaritas, dan pertarungan litigasi di meja pengadilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gerakan ini telah berpartisipasi dalam interaksi kontensius (*contentious interaction*) yang didorong oleh kekhawatiran atas degradasi lingkungan, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Gerakan yang dibangun oleh jejaring organisasi masyarakat sipil ini ditujukan untuk merubah haluan dan kebijakan pemerintah terkait industri pertambangan di Indonesia. Gerakan ini berhasil memanfaatkan keterbukaan peluang politik dan sumberdaya yang dipunya untuk menginisiasi suatu gerakan sosial, lebih lanjut gerakan juga mengadopsi simbol-simbol kultural untuk kepentingan advokasinya. Hal ini berdampak pada meletusnya gerakan sosial ditandai oleh gelombang aksi demonstrasi selama tahun 2019 hingga 2020. Kendati partisipasinya dalam politik kontensius, gerakan ini belum menuai perubahan yang signifikan dalam hal perubahan kebijakan.

Identifikasi Kegagalan Advokasi Masalah Kegiatan Pertambangan Minerba

Dari rangkaian eksplanasi di atas, dapat diidentifikasi bahwa dukungan Presiden Joko Widodo terhadap aktivitas minerba, terlebih melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 55

tahun 2019 dan RUU Minerba tahun 2020, sangat hipokrit dengan janji lingkungannya dan berimplikasi negatif pada tatanan sosial masyarakat, secara khusus mereka yang hidup di daerah dekat aktivitas pertambangan minerba, mulai dari timbulnya penyakit, rusaknya lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian. Dampak negatif yang mengubah keadaan sosial tersebut lantas memantik masyarakat dan NGO untuk mengerahkan gerakan advokasi terkait masalah aktivitas pertambangan minerba. Lebih lanjut, sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis turut menyediakan peluang bagi para aktivis isu tambang minerba untuk mengadvokasikan permasalahannya. Konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat memberikan jaminan hukum yang mendorong aktivis untuk mengekspresikan keresahannya sekaligus mendesak perubahan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, gerakan advokasi masalah tambang minerba yang bermanuver di Indonesia juga didukung oleh adanya basis organisasional yang kuat, seperti WALHI, JATAM, PYWP, dan Article 33. Jaringan yang luas, kapabilitas advokasi yang mumpuni, dan basis dukungan yang solid, memungkinkan berbagai organisasi ini menjalankan kampanye advokasi melalui jalur formal, seperti lobi pemerintah dan kampanye media. Selain itu, affinity group yang terdiri dari korban tambang di daerah berperan sebagai penggerak di sektor informal melalui hubungan kekerabatan dan perasaan senasib sehingga dapat memperkuat akar gerakan. Kombinasi mobilisasi formal dan informal ini menciptakan efektivitas sinergi dalam memobilisasi sumber daya pada gerakan advokasi masalah tambang minerba di Indonesia.

Dari sisi konstruksi isu, hal ini berhasil memantik gerakan sosial secara lebih lanjut. Hal ini tercermin dengan keberhasilan gerakan dalam mentranslasi keluhan mengenai kebijakan ekonomi Joko Widodo yang memiliki dampak negatif dalam hal lingkungan hidup menjadi suatu isu yang perlu untuk diperjuangkan. Dalam melawan kebijakan ekonomi pro-bisnis Joko Widodo, koalisi gerakan aktivis pro-lingkungan hidup mengkonstruksi isu ini melalui penggabungan dengan perjuangan-perjuangan lainnya, seperti perjuangan buruh dan masyarakat adat. Tidak hanya itu, gerakan juga beraliansi dengan kelompok mahasiswa yang secara historis memiliki doktrin moral sebagai *'agent of change'* dalam melakukan perubahan politik yang bermakna (Aspinall, 2012). Dengan menggabungkan berbagai kelompok sosial dengan identitas berbeda namun memiliki keluhan yang sama, gerakan ini berhasil menjadi koalisi luas dalam payung gerakan #ReformasiDikorupsi. Gerakan ini menyuarakan narasi serupa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan tolak Revisi UU minerba yang disasarkan kepada pemerintah dan DPR sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan. Pembingkaiannya berfungsi secara strategis sebagai modal dalam aksi demonstrasi massal sepanjang September 2019.

Kendati berbagai peluang dari bergeraknya gerakan advokasi masalah pertambangan minerba, terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan tertutupnya peluang politik bagi para advokat masalah tambang minerba di Indonesia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, kekuasaan kelompok oligarki makin mengakar dalam struktur pemerintahan, yang disinyalir, akibat perannya sebagai aktor prominen dalam kemenangan Joko Widodo (Ma'mun dan Kosandi, 2020). Pada Pemilu 2019, sumbangan dana kampanye dari kelompok dan badan usaha non-pemerintah untuk paslon Jokowi-Amin mencapai 80% (Ma'mun dan Kosandi, 2020). Hal ini menimbulkan konsekuensi pelaksanaan pemerintahan dengan "utang politik" untuk memenuhi kepentingan oligarki pendukung kemenangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, untuk menjaga stabilitas politik guna menjalankan agenda *New Developmentalism*, Joko Widodo juga melibatkan jaringan patronase dan oligarki untuk mengkonsolidasikan kekuasaan (Warburton, 2016), yang kemudian tercermin dari komposisi koalisi dalam pemerintahan

Jokowi sebesar 471 kursi atau 81,9% dari total kursi di parlemen (Katadata, 2022).

Kategori	Jumlah (Rp)	%
Kelompok	255.288.621.129	41.37%
Badan Usaha	240.730.719.400	39.01%
Parpol	77.196.189.296	12.51%
Perseorangan	23.883.823.794	3.87%
Kandidat (Jokowi-Ma'ruf)	20.033.272.030	3.25%
Total	617.132.625.649	100.00%

Tabel 1. Komposisi Penyumbang Dana Kampanye Paslon Jokowi-Amin Pada Pilpres 2019.
Sumber: Ma'mun dan Kosandi, 2020.

Koalisi ini meniadakan fragmentasi politik, mempersempit ruang gerak advokasi masalah tambang minerba, dan membuat para advokat kesulitan untuk beraliansi dengan elit guna memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam situasi ini, para advokat tidak dapat dengan mudah menjalin kemitraan dengan elit yang seharusnya dapat mendukung gerakan mereka. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa koalisi Jokowi melibatkan banyak pengusaha tambang, yang mana dua penyumbang dana kampanye terbesar berasal dari sektor tambang minerba (Ma'mun dan Kosandi, 2022). Dengan beberapa pengusaha lainnya menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, para advokat menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak kegiatan tambang. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan struktur peluang politik yang tertutup bagi para aktivis gerakan advokasi masalah tambang minerba di Indonesia, meskipun secara prosedural mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat di bawah payung negara demokrasi.

Tidak menuai hasil dalam hal kesempatan politik, koalisi gerakan sipil kemudian beralih kepada aksi kolektif secara langsung, yaitu melalui rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR pada September 2019 dan terjadi kembali pada Oktober 2020. Aksi yang terjadi kemudian menjalar ke beberapa kota besar. Kendati demikian, aksi yang terjadi bersifat insidental untuk memaksa anggota DPR agar tidak mengesahkan regulasi tersebut. Sebagai konsekuensi, aksi demonstrasi tidak berhasil mencapai titik resiliensi dalam interaksi kontensius. Aksi demonstrasi yang seringkali berujung pada kekerasan secara mudah direpresi oleh aparat negara polisi dan berujung pada kriminalisasi aktivis lingkungan (Sastramidjaja and Rasidi 2021). Menghadapi aparaturnegara dengan power dan sumberdaya yang tidak dapat ditandingi oleh koalisi gerakan sosial, aksi kolektif yang terjadi hanya berjalan dalam waktu singkat dan tidak berhasil mencapai perubahan politik yang bermakna.

Ditambah lagi, fragmentasi posisi terjadi pada internal gerakan advokasi masalah tambang minerba. Hal ini dikarenakan basis organisasi baik dalam jalur formal maupun informal memiliki ideologi dan cara penyampaian yang berbeda. WALHI dan JATAM yang radikal dan antitambang, sedangkan PYWP dan Article 33 yang moderat dan menghendaki perubahan struktural. Di sisi lain, mobilisasi sumber daya melalui jalur informal cenderung terfragmentasi sesuai dengan kepentingan korban sehingga tidak mampu mengamplifikasi gerakan dalam jumlah yang besar. Fragmentasi gerakan secara keseluruhan akhirnya berimplikasi pada penurunan potensi mobilisasi dukungan secara integral dan luas sehingga menghambat efektivitas dan daya pengaruh gerakan.

5. Kesimpulan

Beranjak dari seluruh elaborasi di atas, dinamika hubungan gerakan advokasi masalah tambang

minerba dengan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, menunjukkan kegagalan dari gerakan advokasi, meskipun terdapat kesempatan untuk bergerak. Hal ini dapat ditinjau dari faktor-faktor dalam konsep Classic Social Movement Agenda. Dari sisi faktor pendukung, pertama dapat ditilik adanya perubahan sosial yang merugikan di daerah aktivitas pertambangan minerba, seperti timbulnya penyakit dan rusaknya lingkungan, akibat dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang hipokrit dengan janji lingkungannya pada kampanye Pemilu 2014 dan komitmen Perjanjian Paris. Kedua, terdapat struktur peluang politik dari sistem demokrasi Indonesia yang memberikan kebebasan untuk menyuarakan keresahan, termasuk isu lingkungan. Ketiga, terdapat basis organisasional yang kuat bagi gerakan advokasi masalah tambang untuk memobilisasi sumber daya.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang membuat gerakan ini gagal. Pertama, dari struktur politik, terdapat hambatan berupa tertutupnya akses politik akibat koalisi pemerintah dengan jaringan oligarki pengusaha yang meniadakan fragmentasi elit sehingga menyulitkan aktivis untuk beraliansi dengan elit. Di sisi lain, konsolidasi kekuasaan di tangan elit dan pemerintah menyebabkan minimnya ruang gerak aktivis pro-lingkungan. Kedua, fragmentasi internal pada gerakan advokasi lingkungan menyebabkan kegagalan amplifikasi gerakan dalam skala yang lebih besar. Ketiga, dalam strategi pertunjukan kontensi, seperti demonstrasi dan aksi solidaritas juga tidak berhasil membawa perubahan yang bermakna dalam kebijakan pemerintah terkait pertambangan minerba, alih-alih menambah ruang represi dan kriminalisasi oleh pemerintah.

Kegagalan gerakan dalam mencapai perubahan politik yang signifikan dalam permasalahan pertambangan minerba di Indonesia dapat dipahami sebagai kegagalan gerakan dalam memanfaatkan peluang-peluang strategis yang tersedia. Di lain sisi, keengganan pemerintah untuk mendengarkan masukan unsur masyarakat sipil juga merupakan dampak dari konsolidasi kekuasaan oleh segelintir elit politik-bisnis di Indonesia. Kendati gerakan masyarakat sipil gagal merubah kebijakan pemerintah Indonesia dalam isu pertambangan minerba, penulis menilai bahwa perjuangan oleh gerakan advokasi ini masih belum mencapai tahap puncak dan akan terus berlangsung. Interaksi kontensius antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal advokasi melawan kegiatan pertambangan minerba merefleksikan ketegangan yang mendalam antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, kesejahteraan tenaga kerja serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

6. Bibliografi

- Aditya., Aldzah Fatimah. "Kemendagri: Ada 431.465 Ormas Di Indonesia." IDN Time. Diakses pada 6 Agustus 2024. www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/kemendagri-ada-431465-ormas-di-indonesia. Accessed 8 Aug. 2024.
- Article 33. (2024). "Tentang Article 33 Indonesia." PWYP. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://www.article33.or.id/tentang-a33/>
- Aspinall, E. (2012). *Student Activism in Asia*. U of Minnesota Press.
- Bell, L. (2014). "A letter to Indonesia's new president on his environmental policy." *Mongabay Environmental News*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://news.mongabay.com/2014/07/a-letter-to-indonesias-new-president-on-his-environmental-policy/>
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611–639. <https://www.jstor.org/stable/223459>
- Bersihkan Indonesia. (2018). "Manifesto Indonesia Berdaulat Energi Gerakan #BersihkanIndonesia" *Bersihkan Indonesia*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://bersihkanindonesia.org/manifesto>

- Bhawono, A. (2022). “MA: Pemerintah Harus Cabut Izin Tambang Satar Punda.” *Betahita.id*. <https://betahita.id/news/lipsus/8093/ma-pemerintah-harus-cabut-izin-tambang-satar-punda.html?v=1667259379>
- Bolqiah, L. Hasanal, & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Cabral, R. B., Mayorga, J., Clemence, M., Lynham, J., Koeshendrajana, S., Muawanah, U., Nugroho, D., Anna, Z., Mira, Ghofar, A., Zulfainarni, N., Gaines, S. D., & Costello, C. (2018). “Rapid and lasting gains from solving illegal fishing.” *Nature Ecology and Evolution*, 2, 650–658.
- Christy, Firdhy E. 2019. “Para Pengusaha yang Duduk Di Kursi DPR.” *Data Tempo*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://data.tempo.co/data/494/para-pengusaha-yang-duduk-dikursi-dpr>
- Climate Watch. (2024). “Greenhouse Gas (GHG) Emissions | Climate Watch.” *Climate Watch*. Diakses pada 5 Agustus 2024. https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=sector&chartType=percentage&end_year=2020®ions=IDN&start_year=1990
- CNN Indonesia. (2022, September 29). “MK Tolak Uji Materi UU minerba Usai Hari Pertambangan dan Energi”. *Nasional; cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi>
- DPR. (2020). 15 Mei 20 - Kronologis Proses Penyusunan RUU Minerba. <https://berkas.dpr.go.id/akd/5/14.%2015%20MEI%2020%20-%20KRONOLOGIS%20PROSES%20PENYUSUNAN%20RUU%20minerba.pdf>
- Fajar, J. (2014). “IPCC : Kemakmuran Jadi Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca Global.” *Mongabay.co.id*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://www.mongabay.co.id/2014/06/13/ipcc-kemakmuran-jadi-penyumbang-terbesar-emisi-gas-rumah-kaca-global/>
- Freedom House. (2019). Indonesia. *Freedom House*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2019>
- Freedom House. (2020). Indonesia. *Freedom House*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>
- Freedom House. (2021). Indonesia. *Freedom House*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>
- Freedom House. (2022). Indonesia. *Freedom House*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>
- Freedom House. (2023). Indonesia. *Freedom House*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>
- Friends of the Earth International. (2017). “People Power: Communities unite against coal mining in Indonesia.” *Friends of the Earth International*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://www.foei.org/people-power-in-action-communities-unite-against-coal-mining-in-indonesia/>
- Friends of the Earth International. (2022). “International Solidarity with Wadas.” *Friends of the Earth International*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-wadas-indonesia/>
- Funfgeld, A. (2019). Hegemony and Varieties of Contestation: Social Movements and the Struggle over Coal-Based Energy Production in Indonesia. In *Rule and resistance beyond the nation state : contestation, escalation, exit*. London ; New York Rowman And Littlefield International.
- Hadiz, Vedi R. dan Robison, Richard. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Hantoro, J. (2019). “Reformasi Dikorupsi, Mahasiswa Bergerak.” *Tempo*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1250085/reformasi-dikorupsi-mahasiswa-bergerak>
- Hasintya. (2022). “Relasi Kendaraan Listrik dan Target Pengurangan Emisi RI. *CNBC Indonesia*.” Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230222153909-14-416073/relasi>

kendaraan-listrik-dan-target-pengurangan-emisi-ri

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). “Tiba di Paris, Presiden Jokowi Siap Sampaikan Kontribusi Indonesia Pada Perubahan Iklim.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses pada 29 September 2024. <https://setkab.go.id/tiba-di-paris-presiden-jokowi-siap-sampaikan-kontribusi-indonesia-pada-perubahan-iklim/>
- JATAM. (2018). “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara.” <https://jatam.org/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION>
- JATAM. (2018). “Ambruknya Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Sepanjang Joko Widodo – JK Berkuasa.” JATAM. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://jatam.org/id/lengkap/ambruknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-empat-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla>
- JATAM. (2020). “Catatan Akhir Tahun 2020 & Proyeksi 2021.” <https://jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-JATAM-Catatan-Akhir-Tahun-2020-dan-Proyeksi-2021.pdf>
- JATAM. (2022). “Pulihkan IUP Bermasalah, Bukti Pemerintahan Joko Widodo Pelayan Oligarki.” JATAM. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://jatam.org/id/lengkap.php?slug=pulihkan-iup-bermasalah-bukti-pemerintahan-joko-widodo-pelayan-oligarki>
- JATAM. (2022). Rilis Pers: Lagi, Gugatan Warga Pulau Sangihe Menang. JATAM. <https://jatam.org/id/lengkap/lagi-gugatan-warga-pulau-sangihe-menang>
- JATAM. (2023). Nestapa Pulau Kecil Indonesia . Jatam.org. <https://jatam.org/pulaukecil/>
- JATAM. (2024). Jejaring Oligarki Tambang dan Energi Pada Pemilu 2024.
- JATAM. (2024). “Tentang Kami.” JATAM. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://jatam.org/id/profil>.
- Katadata. (2024, January 18). Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023 | Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>
- Kaoem Telapak. (2024). “Call for international solidarity with Torobulu, Southeast Sulawesi, Indonesia, a community being criminalized for its opposition to nickel mining.” Kaoem Telapak. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2024/07/Open-Letter-Kaoem-Telapak-July-2024-ENG-pdf.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). “Pemerintah Siapkan Program di Sektor Energi untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.” ESDM. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-siapkan-program-di-sektor-energi-untuk-mengurangi-emisi-gas-rumah-kaca>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (diolah oleh Kadata). (2022). “Produksi Batu Bara Indonesia Naik 7,2% pada 2021.” Katadata. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/05/produksi-batu-bara-indonesia-naik-72-pada-2021>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030>
- Ken M.P. Setiawan, & Tomsa, D. (2023). Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Joko Widodo’s Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 350–371. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Koalisi Bersihkan Indonesia. (2022, January 20). Manifesto - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia.

- Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia. <https://bersihkanindonesia.org/manifesto>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024.” Edisi Peluncuran: Laporan Situasi dan Kebijakan Agraria di Ujung Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Ma'mun, A. R., & Kosandi, M. (2020). “The Politics of Campaign Funding in The Presidential Election 2019.” *LITERATUS*, 2(2), 162–180. <https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.93>
- Madjid, I. (2020). “UU Cipta Kerja, Revisi UU minerba, dan Terbukanya Gerbang Krisis Iklim.” *Mongabay.co.id*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://www.mongabay.co.id/2020/11/18/uu-cipta-kerja-revisi-uu-minerba-dan-terbukanya-gerbang-krisis-iklim/>
- Mcadam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge Cambridge University Press.
- McCarthy, John. D. (1996). *Constraints And Opportunities In Adopting, Adapting, And Inventing*. Cambridge Cambridge University Press.
- METRO TV. (2014). [Debat Capres-Cawapres 2014] Pangan, Energi, dan Lingkungan (3). YouTube. Diakses pada 29 September 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=OVHyu2e59Pg>
- MudaBicara. (2021). Soal Tambang Wawonii, Tak Jamin Gubernur Sultra Mencabut IUP 9 Tambang. *MudaBicara*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://mudabicara.com/soal-tambang-wawonii-tak-jamin-gubernur-sultra-mencabut-iup-9-tambang/>
- Nugraha, R. M., & Afifa, L. (2022). “Environmental NGOs Urge Tesla Against Investing in Indonesia’s Nickel Industry.” *Tempo*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://en.tempo.co/read/1616328/environmental-ngos-urge-tesla-against-investing-in-indonesias-nickel-industry>
- Pahlevi, Reza. (2022). “Koalisi Gemuk Pemerintahan Jokowi.” *Katadata*. Diakses pada 29 September 2024. <https://katadata.co.id/infografik/62ab148241673/koalisi-gemuk-pemerintahan-jokowi>
- Perusahaan Listrik Negara. (2021). “Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara 2021-2023.” *Perusahaan Listrik Negara*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-ruptl-pln-2021-2030.pdf>
- Pye, O. (2023). *19 Civil society and environmentalism: Crossing frontiers of activism*. In *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*. Taylor & Francis.
- PWYP. (2024). “Tentang Kami.” *PWYP*. Diakses pada 6 Agustus 2024. <https://pwypindonesia.org/id/profil-organisasi/>
- Suprayogi, Y. (2024). 29 Warga Wawonii Dikriminalisasi karena Menolak Tambang Nikel. *Betahita.id*. <https://betahita.id/news/detail/9777/29-warga-wawonii-dikriminalisasi-karena-menolak-tambang-nikel.html?v=1705622535>
- Sastramidjaja, Yaton, and Pradipa Rasidi. 2021. “The Hashtag Battle over Indonesia’s Omnibus Law: From Digital Resistance to Cyber-Control.” https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/06/ISEAS_Perspective_2021_95.pdf.
- Sahara. (2021). “Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi.” *Kompas.com*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/13081761/mengenang-mereka-yang-meninggal-dalam-aksi-reformasidikorupsi?page=2>
- Tomsa, Dirk dan Bax, Narissa. (2023). *Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia*. *Asian Studies Review*. 47:4, 740-760, DOI: 10.1080/10357823.2023.2189690.
- UNFCCC. (2015). “The Paris Agreement.” *UNFCCC*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- UNFPA Indonesia. (2023). “Dampak perubahan iklim terhadap kekerasan berbasis gender di Indonesia.” *UNFPA Indonesia*. Diakses pada 5 Agustus 2024.
- Walhi. (2024). “Sejarah.” *WALHI*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://www.walhi.or.id/sejarah>
- Walhi Kalimantan Selatan. (2022). “Indonesia Tanah Air Siapa?” *WALHI | Kalimantan Selatan*. Diakses pada

6 Agustus 2024. <https://walhikasel.or.id/indonesia-tanah-air-siapa/>

Warburton, Eve. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 297-320. DOI: 10.1080/00074918.2016.1249262

Wicaksono, R. A. (2023). “Kawasan Hutan Seluas 765 Ribu Hektare jadi Konsesi Tambang Nikel.” *Betahita.id*. Diakses pada 5 Agustus 2024. <https://betahita.id/news/detail/8792/kawasan-hutan-seluas-765-ribu-hektare-jadi-konsesi-tambang-nikel.html?v=1684714832>

Yes To Life No To Mining. (2024). “Trial Date Announced: 8th July 2024 - Call for international solidarity with Torobulu, Southeast Sulawesi, Indonesia.” *Yes to Life No To Mining*. Diakses pada 7 Agustus 2024. <https://yestolifenotomining.org/latest-news/stop-criminalisation-of-protectors-in-torobulu-indonesia/>